

TALABALAR SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH IJTIMOIIY- PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.

Ortiqova Nargiza Akramovna

Qo'qon davlat universiteti dotsenti.

Suvonqulova Muhabbat

Qo'qon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654699>

Annotatsiya

Maqolada talabalar siyosiy faolligini oshirish, ularda siyosiy madaniyatni shakllantirish masalalari, yoshlarda siyosiy madaniyatni shakllantirishning ichki va tashqi ehtiyojining mazmun mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy ong, siyosiy madaniyat, fuqarolik tarbiyasi, demokratik qadriyatlar, siyosiy ogohlik, ma'naviy kamolot.

Annotation

The article reveals the essence of the issues of increasing students' political activity, forming political culture in them, and the internal and external need for forming political culture in young people.

Keywords: political consciousness, political culture, civic education, democratic values, political awareness, spiritual maturity.

Hozirgi kunda ayrim tadqiqotchilar ta'lim-tarbiyani davlatchilikni saqlash va rivojlantirish, millatning fuqarolik birligini shakllantirishning tizim yaratuvchi omili deb hisoblaydilar. Keyingi yillardagi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda talabalar va o'quvchilarning siyosiy madaniyatini oshirish muammosi; umumta'lim maktabi sharoitida fuqarolik jamiyati qadriyatlarini shakllantirish yo'llari muhokama qilinadi, o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga yo'naltirishning pedagogik shartlari, maktab o'quvchilari va talabalarining fuqarolik tarbiyasi uchun shart-sharoitlar belgilanadi, o'rganiladi. Bo'lajak o'qituvchilarning siyosiy madaniyatini shakllantirish muammosi maxsus tadqiq etilmagan. Ayni paytda jamiyatning ma'naviy kamolotini belgilab beruvchi yosh avlod qiyofasi o'qituvchining madaniyat darajasi, jumladan, uning siyosiy madaniyati darajasi, fuqarolik pozitsiyasi, dunyoqarashi kengligi bilan bog'liq.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Yoshlar muammolarini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganishda AQSH olimlaridan Genri Gerouks va Mayk A. Meyls, nemis tadqiqotchilaridan I.S.Kon va Karl Mangeymlarning izlanishlari nazariy metodologik asos vazifasini o'taydi. Shuningdek, A.Lukov, A.Rudakov, P.I.Babochkin, A.D.Plotnikov, S.A.Bikov, L.A.Juravleva, O.I.Ivanov, I.G.Vasil'ev, S.N.Ikonnikov, A.I. Kovaleva, V.V.Nexaev, G.V.Kupriyanova, V.I.Chuprov,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Yu.Zubok singari postsovet makoni olimlari tomonidan yoshlar sotsiologiyasi, ularning axloqiy va estetik qarashlari, yoshlar siyosati amaliyoti, jamiyat rivojiga yoshlar tashkilotlarining ijobiy va salbiy ta'siri masalalari, yoshlar orasidagi destruktiv g'oyalar mazmuni, yoshlarni jamiyat faoliyatiga jalb etish, shuningdek, yosh oilalar muammolari tadqiq qilingan.

Demokratik jamiyat rivojlanishida ma'naviy yangilanishlar masalasining adolatli jamiyat barpo etish haqidagi jihatlari Sharq va G'arb tamadduniga yirik hissa qo'shgan allomala Zardusht, Konfusiy, Suqrot, Aristotel, Forobiy, IbnSino, Bahouddin Naqshband kabi mutafakkirlarning, yirik davlat arboblari Amir Temur, Alisher Navoiy va Boburlarning qarashlarida aks etgan.

Milliy taraqqiyot va ma'naviy yangilanishlarga doir turli qarashlar jadid mutafakkirlari Behbudiy, Fitrat, Abdulla Avloniy, Munavvarqori asarlarida alohida mavzu sifatida o'rganilganligini qayd etish mumkin. Mamlakatimizda demokratik jamiyat rivoji v ama'naviy yangilanishlar jarayonlarining o'zaro dialektik aloqadorligi, ma'naviy islohotlarning tub mohiyatini ochib berishga doir qarashlar M. Quronov, N. Jo'raev, Q. Nazarov, I. Ergashev, N. SHermuhamedova, A. Erkaev, S. Otamurotovlarning demokratik taraqqiyot va ma'naviy rivojlanishning aloqadorligiga oid fikr-mulohazalar F.X. Yo'ldasheva, M.Q. Normurotova, R.I. Norliev, R.R. Ro'zieva, H.A. Axmedov kabi tadqiqotchilar ilmiy ishlarida kuzatiladi.

Muhokama. "Yoshlar siyosiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish xar qanday taraqqiyot yo'lidan borayotgan davlat uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki, davlat taraqqiyotining bir bosqichdan ikkinchisiga o'tishida kechagi avlod yaratgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni bugungi avlod davom ettirishi, rivojlantirishi va yuqori bosqichga ko'tarishi taqozo etiladi". Yana ham aniqroq qilib aytganda, mamlakat taraqqiyotining bugungi va ertangi istiqboli yoshlarning qanday tarbiya olishiga bogliq. Ular nafaqat mehnat resurslari, shu bilan birga ajdodlar davomchilari, ularning vorislari, mamlakat manfaatlarini himoya qilish, uning nufuzini yanada oshirish ular zimmasida. Agar bu murakkab vazifalaridan kelib chiqiladigan bo'lsak, yoshlar siyosiy madaniyatini shakllantirish va uni doimo takomillashtirishning ikkita: ichki va tashqi ehtiyojlari mavjudligi ayon bo'ladi. Uning birinchisi — mamlakatning barqaror rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan barcha iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy sohalarni izchillik bilan taraqqiy etish vazifalari. Bu vazifalarni amalga oshirish nafaqat yoshlarning bunyodkorlik yo'lidagi fidoiylik ko'rsatishi, shu bilan birga ularning siyosiy ongi va siyosiy madaniyatining mavjud taraqqiyot bosqichiga qay darajada javob berishiga bog'liq. Jamiyat turli sinflar,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ijtimoiy tabaqalar, siyosiy kushlardan iborat bo'lishi bilan bir qatorda, yoshlarning o'zlari xam jamiyatning mustaqil ijtimoiy tabaqasi sifatida ijtimoiy kelib chiqishi va manfaatleri nuqatai nazaridan ana shu sinflar, ijtimoiy tabaqalar va siyosiy kuchlar vakillari sifatida namoyon bo'ladilar. Bu:

a) davlat oldida ularni mamlakat, umumxalq manfaatleri yo'lida birlashuviga erishish vazifasini qo'yadi;

b) ularning xar bir ma'lum bir ijtimoiy tabaqaga mansubligini xisobga olgan holda manfaatlarining o'zaro uyg'unlashtirishni ham taqozo etadi;

v) mamlakatning taraqqiyoti nafaqat itstisodiy omillar, shu bilan bir qatorda siyosiy omillar bilan ham bogliq bo'ladi. Agar iqtisodiy imkoniyatlar etarli darajada mavjud bo'lsa-yu, siyosiy barqarorlik bo'lmasa, mamlakatda ulardan samarali foydalanib ham bo'lmaydi. Chunki siyosiy barqarorlik taraqqiyot imkoniyatlarini barbod qiladi va iqtisodiy inqirozlarga olib keladi.

"Globalashuvning avj olishi ta'sirida tez o'zgarayotgan zamonda yoshlarning kushli informatsion bosim ta'siri ostida yashayotganligi siyosiy barqarorlik uchun xavf-xatarni kushaytirayotgan bugungi kunda ularning siyosiy madaniyatini rivojlantirishning dolzarbligini yana ham oshirmoqda". Boz ustiga OAV, turli ommaviy kommunikatsiyalar orqali tarqatilayotgan informatsiyalarning ko'pchiligi yoshlarning intellektual jixatdan yanada rivojlanishiga emas, balki ma'naviy qashshoqlashuviga, mamlakatlarda siyosiy beqarorlikning yuzaga kelishida yetakchilik qilishga undashga qaratilganligi, ularning siyosiy madaniyatini rivojlantirishni e'tibordan qoldirmaslikni taqozo etmoqda. Yoshlar ijtimoiy tabaqalari ruhiyatiga xar qanday voqea, xodisa jarayonlariga qiziquvchanlik, taqlidchilik va xayotiy tajribaning yetishmasligi ularning ana shu undovlar ta'siriga tushib qolishlari xavfini kuchaytiradi. Albatta, bunday salbiy xolatning, yuzaga kelishi mamlakatda kushli iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramasdan, siyosiy barqarorlikning yuzaga kelishiga, buning oqibatida iqtisodiyotning xam izdan chiqishiga va mamlakatning butkul boshi berk ko'chaga kirib qolishini muqarrarlashtiradi. Yoshlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish ichki mamlakatimizda jaxon standartlariga mos keladigan demokratik jamiyat qurish vazifasi bilan xam bog'liqdir. Agar yoshlarimiz demokratik qadriyatlarining ma'no-mazmunini qanchalik chuqur egallagan bo'lsa, uni shakllantirishda faol ishtirok etsa, bu vazifani amalga oshirish ham o'z samarasini beradi. Aksincha, ular bu jarayonga beparvo bo'ladigan bo'lsalar, demokratik qadriyatlarining ma'no-mazmunini aniq tuchunib yetmasalar, bu ularning o'zlari to'liq anglab yetmagan xolda yovuz kushlar ta'siriga tushib qolishlariga olib kelishi mumkin. Ana shu salbiy

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

holatning oldini olish va mamlakatda siyosiy barqarorlikning ta'minlaganligi demokratik jamiyat qurish imkoniyatlarini mustahkamlaydi.

Yoshlar siyosiy madaniyatini shakllantirishning ikkinchisi — tashqi ehtiyojlar hisoblanadi. Bular mamlakatni tashqi xavf-xatarlardan himoyalash, uning xududiy butunligi, chegaralar xavfsizligini ularga nisbatan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xar qanday yovuz kushlarga nisbatan siyosiy ogohlikni mustaxkamlash kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Yoshlarda tashqi xavf-xatarning mamlakat uchun xar doim mavjud bo'lishi mumkinligini ular ongi va qalbida shakllantirmas ekanmiz, bu o'z navbatida, ularda mamlakat taqdiri uchun daxldorlik mas'ullik tuyg'ularining sayozlashuviga ham sabab bo'ladi. Agar siyosiy madaniyatni rivojlantirishga erisha olsak ular mamlakat uchun tashqi xavf-xatarlar nima, kimlar uni uyushtirishlari mumkin, xududiy butunlik nima uchun zarur bo'ladi, chegaralarni tashqi dushmanlar taxdidlaridan himoya qilish nima uchun kerak va buning uchun qanday vazifalarni birinchi navbatda amalga oshirish zarur, yovuz kushlar qanday paydo bo'ladi, ularning maqsadlari nimalardan iborat kabi o'ta murakkab, ayni paytda mamlakat taqdiri, yoshlarning istiqboli bilan bog'liq tuchunchalar va masalalarning mazmun-mohiyatini anglab yetishga hamda ularga nisbatan o'zlarining munosabatlarini shakllantirishga erishish mumkin bo'ladi. O'rni kelganda, shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda OAV va turli aloqa kommunikatsiyalarning misli ko'rilmagan darajada jadal rivojlanishi sharoitida yoshlarning siyosiy madaniyatidan ko'ra siyosiy ongning tez o'sib borish xolati sodir bo'lmoqda. Siyosiy madaniyat, siyosiy ongga nisbatan orqada qolmoqda. Albatta, siyosiy madaniyat siyosiy ong orqali yuzaga keladi va rivojlanadi. Agar siyosiy ong shakllanmagan bo'lsa, siyosiy madaniyat xam shakllanmaydi. Ular bir-biri bilan bog'liq omillar hisoblanadi, bu xaqda yuqorida to'xtalgan edik. Bu yerda siyosiy madaniyat siyosiy ongning jadal rivojlanish tezligidan orqada qolmoqda, — deganimizda yoshlarning dunyo miqyosida va mamlakatda kechayotgan siyosiy jarayonlardan xabardorligi hamda ularning maqsad, muddaolari kimlarning manfaatlariga qaratilganligi aniq tasavvur qilmasdan va tuchunib yetmasdan turib bunday jarayonlarga yuzaki qarash holatlarining mavjudligi nazarda tutiladi. Shu bilan birga siyosiy ongning yuksak darajada rivojlanib, siyosiy madaniyatning undan orqada qolish holatining yana bir ko'rsatkichi yoshlarning mamlakatda qabul qilinayotgan turli qonunlar, siyosiy xayot bilan bog'liq me'yoriy xujjatlar, xatto o'zlarining xuquq va erkinligini kafolatlovchi qonunlarni bilganlari xolda, ulardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga siyosiy salohiyatining yetmasligidir. Bu fikrimizga aniqlik kiritish maqsadida, yana bir

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

muhim omil mohiyatiga ham e'tiborni qaratish zarur bo'ladi. Xususan, yuqoridagi siyosiy madaniyatning siyosiy ongga nisbatan orqada qolayotganligi haqidagi g'oyamizda ular doimo bir darajada rivojlanishi lozim, — degan fikr yo'q, albatta. Chunki, xar qanday ong shakllarida bo'lgani kabi, siyosiy ong xam siyosiy madaniyatga nisbatan oldin shakllanadi va rivojlanadi, siyosiy madaniyat uning bazasida shakllanadi va rivojlanadi. Bu yerda gap ularning rivojlanish darajalari o'rtasida xar ikki tomonning mamlakat siyosiy hayotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladigan muvozanatni ta'minlaydigan ma'lum oraliq masofa mavjudligi va uning o'zaro uzoqlashib ketmasligi haqida bormoqda. Shuni ham hisobga olish kerakki, siyosiy madaniyat siyosiy ongdan oldin shakllanmaydi va rivojlana olmaydi.

Demak ana shu oraliq masofadagi muvozanat buzilib ketishida siyosiy ong yetakchilik qiladi. Bu qanday oqibatlarga olib keladi. Agar ana shu muvozanat buziladigan bo'lsa, yoshlarning bilib-bilmasdan turli siyosiy jarayonlarga aralashib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlar va siyosiy beqarorlikning ishtirokchilariga aylanib qolishlariga olib keladi. Shu ma'noda ham siyosiy ongning siyosiy madaniyatga nisbatan keskin rivojlanishiga juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish mamlakat va umumxalq taraqqiyotlari manfaatlariga xizmat qiladi.

Siyosiy ongning rivojlanishi natijasida, yoshlarda siyosiy jo'shqinlik va siyosiy faollik oshadi. Agar, u siyosiy madaniyat bilan bir vaqtda rivojlantirilmasa, muvozanat barham topsa, siyosiy ong yoshlardagi ana shu jo'shqinlik va faollikni mamlakatning siyosiy ziddiyatlar girdobiga tushib qolishiga olib kelish xavfini yuzaga keltiradi. Bunday o'ta xatarli jarayonning oldi olinmas ekan, yoshlarning siyosiy jo'shqinligi va siyosiy faolligidan turli siyosiy kushlar o'zlarining siyosiy maqsadlarini amalga oshirishda, xususan, hokimiyatni qo'lga kiritishda foydalanishlari mumkin.

Yoshlarda siyosiy jo'shqinlik va siyosiy faollik ham o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi. Ularning yuzaga kelishi quyidagilar bilan bog'liq bo'ladi:

- a) mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy inqirozning yuzaga kelishi;
- b) millatlararo munosabatlarda ziddiyatlarning sodir bo'lishi va dinlararo bag'rikenglikning barham topishi;
- v) mamlakat amaliy faoliyatida yoshlar manfaatlarini, ularning o'sib boradigan ehtiyojlariga nisbatan e'tiborsizlikning yuzaga kelishi;
- g) mamlakatdagi siyosiy partiyalarning hokimiyat uchun olib boradigan kurashlarida amaldagi qonunlarga xilof ravishda faoliyat ko'rsatishlari va bunga yoshlarni jalb qilish holati;

ITALY

ITALY

d) mamlakat hayotiga tashqi kushlarning aralashuvi va uning xavfsizligiga taxdidlarning yuzaga kelishi kabilarda yoshlar siyosiy ongining qisqa muddatda keskin o'sib ketishiga olib kelishi mumkin.

Endi ular qanday namoyon bo'lishi mumkinligi, haqida fikr yuritishga xarakat qilamiz. Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy inqirozlarning vujudga kelishi barcha aholi kabi yoshlarning hayotida ham o'z ifodasini topadi. Bu ular o'rtasida ishsizlikning yuzaga kelishiga, shu bilan birga itstisodiy ahvolining yomonlashuviga sabab bo'ladi. Yoshlar ana shu murakkab vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini izlashga majbur bo'ladi va ularning birinchi omili sifatida davlatning amaldagi siyosatdan noroziligini va uni o'zgartirish lozim, degan siyosiy qarashlarning yoshlar o'rtasida ommaviy ravishda shakllanishiga olib keladi. Bu jarayonning avj olishining oldini olish va yuzaga kelgan vaziyatning o'z vaqtida siyosiy vazminlik bilan hal etilishi amaldagi hokimiyatning siyosiy faoliyatdagi moxirligiga bog'liq bo'ladi.

Millatlararo munosabatlardagi xamkorlikning barham topishi ular o'rtasida ziddiyatlarning yuzaga kelishi va dinlararo bag'rikenglikning barham topishi yoshlar siyosiy ongining keskin o'sib ketishiga olib keladi. Bu har bir yoshning u yoki bu millatga mansubligi, u yoki bu dinga e'tiqod qilishi bilan bog'liqdir. Aksariyat ko'pchilik hollarda yovuz kushlar va siyosiy oqimlar o'zlarining jirkanch maqsadlarini amalga oshirishda xuddi ana shu salbiy omillarni yuzaga keltirish orqali erishishga xarakat qiladilar. Bu omilning qudrati, kushi shundan iboratki u yoshlarning ichki tuyg'ulari, dunyoqarashi, qalbi, g'ururi, or-nomusi, xis-xayajonlari bilan bog'liq. Ular shunday nozik tuyg'ularki, agar ularga nisbatan qandaydir salbiy ta'sir yuzaga keladigan bo'lsa, bu siyosiy ongning misli ko'rilmagan darajada o'sib ketishiga olib keladi. Bugun dunyoning ba'zi davlatlarida davom etayotgan siyosiy beqarorlikka yoshlarni jalb qilishda xuddi ana shu millatlararo munosabatlarida ziddiyatlarni va dinlararo bag'ritoshlikni yuzaga keltirish imkoniyatlaridan foydalanilmoqda

Xulosa. "Yoshlar siyosiy ongining keskin o'sib ketishi va siyosiy madaniyat rivojining undan orqada qolishiga davlat amaliy faoliyatida yoshlarning o'sib boradigan ehtiyojlarini hisobga oluvchi aniq dasturlarning ishlab chiqilmaganligi va uni real xayotga tatbiq qilinmaganligi ham sabab bo'ladi". Yuqorida ta'kidlaganimizdek yoshlar nafaqat mehnat resurslari, shu bilan birga jamiyatning mustaqil ijtimoiy tabaqalari bo'lib, mamlakatning suveren davlat sifatida barqaror rivojlanishi, uning istiqboli yoshlar bilan bog'liqdir. Ana shu o'ta muhim jixatdan kelib chiqqan holda, har bir davlat o'z yoshlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda aniq ishlab chiqilgan va ilmiy asoslangan davlat

dasturiga ega bo'lishini va yoshlarda siyosiy bilim, siyosiy ong va siyosiy madaniyatni shakllantirishni aynan ta'lim-tarbiya jarayonidan boshlashni, izchil amalga oshirishni taqozo etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. N.A.Ortiqova. Improvement of Mechanisms of Development of Political Culture in Students. // Asia pacific journal of marketing & management review. 2022/11. 161-164 b.
2. N.A.Ortiqova. O'zbekistonda yoshlar siyosiy madaniyatini rivojlantirishning metodologik asoslari. // O'zMU xabarлари. 2022 y. 127-129 b.
3. N.A.Ortiqova. Analysis of the concept of political consciousness and political culture, its structure and levels. // International Journal of Early Childhood Special Education. 2022/12. 1739-1742 b.
4. N.A.Ortiqova. Dialectical Relevance Of Political Culture And Political Ideologies: A Socio-Philosophical Analysis. // Journal of Positive School Psychology. 2022. 299-307 b.
5. Henry Giroux. Schooling and the Struggle for Public Life.(1988); Henry Giroux. Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. 1992

